

BUYRUQ NUTQIY AKTINING GAPLAR DOIRASIDAGI TURLI QIYOFALARI

Nasridinov Muxridin Vaslidin o'g'li

Farg'ona davlat universiteti

mvnasridinov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10296036>

Annotatsiya. Bu tezisda nutqiy akt nazariyasining gaplar va nutqiy aktlar doirasidagi o'ziga xos qiyofalari aks etgan va turli misollar orqali tasniflangan.

Tayanch so'z va iboralar: nutqiy akt, sistem-struktur, pragmalingvistika, semantika, sintaktika, antroposentrizm

Tilshunoslikda yangi soha sistem-struktur yo'nalish paydo bo'lishi va rivoj topishiga tilshunos olim F. de Sossyurning strukturalizm haqida yozib qoldirgan ta'limotlari asos vazifasini bajardi. "Sistem-struktur paradigma tadqiqot obyekti markazida so'z va u orqali predmet, buyum va nom o'rganildi. Bu ilmiy paradigma doirasida tilshunoslikda darsliklar, akademik grammatikalar, turli lug'atlar yaratildi va fundamental tadqiqotlar amalga oshirildi"¹ Ushbu sohaning yetuk namoyondalari hisoblangan L.Sherba, Y.Polivanov, L.Yakubinskiy, M.Baxtin kabi olimlar o'tkan asrning 20-30-yillarida o'z tadqiqotlarini olib borishdi. Keyinchalik, lisoniy vositalarning funksionallashuv jarayoni bosqichma-bosqich rivojlanishi bilan tilshunoslikda nutqiy muloqot, konteks va real nutq bilan bog'liq masalalarni tadqiq etish yangi soha, antroposentrik nazariyaning paydo bo'lishiga asos bo'ldi. Tilshunoslik sohasidagi fundamental g'oyalar antroposentrik yo'nalishning paydo bo'lishiga asosiy sabab bo'ldi. Ushbu sohaning rivoji esa, nutqiy faoliyatning ko'plab tarmoqlari, inson bilan bog'liq omillar, konteks, jamiyatdagi an'analar kabi masalalarni atroflicha o'rganishga yo'l ochib berdi.

Pragmalingvistikaning asosiy sohalaridan biri hisoblangan nutqiy akt nazariyasi tadqiqoti turli sohalar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, har bir sohada undan foydalanish qonun-qoidalari, chegaralari va imkoniyatlari mavjud. Buyruq illokutiv nutqiy akti ham turli sohalarida o'ziga xos foydalanish muhitini paydo qiladi. Dunyodagi har qanday til o'zining grammatik, fonetik, leksik va shu kabi umumiy qonun-qoidalariga ega. Ushbu omillar nutqiy aktlar shakllanishiga fundament vazifasini bajaradi. Nutqiy aktlar orqali adresant tasavvuri va idrokidagi maqsadlarni adresatga bayon etadi.

Ishimizning yuqori qismida bayon etilganidek gaplar ifoda maqsadiga ko'ra *darak*, *so'roq*, *buyruq* va *his-hayajon* kabi turlarga bo'linishi barchamizga ma'lum va ularning har birida o'ziga xos ifodalanish strukturasi mavjud. Pragmalingvistik tahlil shuni ko'rsatadiki, kommunikativ nutq jarayonida buyruq nutqiy aktlar o'z srukturasi orqali *darak*, *so'roq* va *his-hayajon* semantik ma'nolarini yoki *so'roq*, *darak* gaplar orqali buyruq semantik ma'nosini ifoda etishi mumkin.

Nutqiy akt strukturasi va uning natijaviy semantikasi konteks ta'siri asosida shakllanadi. Shu sababli, har bir holatni konteks (K) ta'siridagi turli o'zgarishlarni formula va misollar orqali atroflicha tahlil qilib chiqamiz:

a) $B+K=D.S.M$

"*Butunlay sog'ayib ketganingdan keyin, biz bilan qoyaga chiqasan.*" (Baydamtol sohillarida. Ch.Aytmatov)

Buyruq nutqiy akti o'z strukturasi ifodalanadi va konteks ta'sirida adresatga bo'lgan perllokutiv vaziyat buyruq emas, balki *darak semantik ma'noni* ifoda etadi. Misoldagi ifoda

¹ Nurmonov A. Lingvistik ta'limotlar tarixi. Tanlngn asarlar. III jildli. II jild. – Toshkent: Akademnashr, 2012. – 4 b.

buyruq shaklda bo'lsa ham, uning mazmuni tinglovchiga kelajakdagi rejalari haqida darak bermoqda.

b) $B+K=S.S.M$

“Ertaga jo'nab ketasan? Rostanmi?” (Hammaning ham yashagisi keladi. (Hammaning yashagisi keladi. Murod Mansur)

Ikkinchi formulamiz izohida, buyruq nutqiy akti o'z strukturasi ifodalanadi va kontekst ta'sirida, intonatsiya orqali adresatga bo'lgan perlokutiv vaziyat buyruq emas, balki *so'roq semantik ma'noni* ifoda etadi. Misoldagi ifoda ham buyruq nutqiy akt shaklida bo'lsa ham, uning mazmuni adresatga so'roq semantikasini bermoqda.

c) $B+K=H.S.M$

“Ket, yo'qol bu yerdan!” (Baydamtol sohillarida. Ch.Aytmatov)

Navbatdagi formulamiz esa, buyruq nutqiy akti o'z strukturasi ifodalanadi va kontekst ta'sirida, intonatsiya orqali buyruq bilan birga his-hayajon ham ifoda etilmoqda.

Yuqorida zikr etilgan misollarning strukturasi va ma'nosi buyruq shakliga ega. Lekin, kontekstdagi tahlil jarayonida ularning semantik ma'nosi, maqsadi, va perlokutiv ta'siri butunlay boshqacha ifodalanganini kuzatish mumkin. Shu bilan birga, jonli nutqda bunday holatning aksini ham kuzatish mumkin.

d) $D+K=B.S.M$

“Bo'lmag'ur ish. Ikki oyoqni bir etikka tiqib bo'lmaydi.” (Sarvqomat dilbarim. Ch.Aytmatov)

Darak gap o'z strukturasi ifodalanadi va kontekst ta'sirida adresatga bo'lgan perlokutiv vaziyat xabar emas, balki *buyruq semantik ma'noni* ifoda etadi. Misoldagi ifoda darak shaklda bo'lsa ham, uning mazmuni tinglovchiga buyruq, taklif kabi semantik ma'noni yetkazib bermoqda.

e) $S+K=B.S.M$

“- Shunday qarab turaverasanmi? Zulhumor chopqilab kelib qo'lidagi sumkalarni oldi.” (Hammaning ham yashagisi keladi. Murod Mansur)

So'roq gap o'z strukturasi ifodalanadi va kontekst ta'sirida adresatga bo'lgan perlokutiv vaziyat so'roqni emas, balki *buyruq semantik ma'noni* ifoda etadi. Misoldagi ifodada ham so'roq gap orqali adresant tinglovchini ma'lum vazifani (sumkalarni qo'lidan olish) bajarishga undamoqda.

Kommunikatsiya jarayonida hatto bir so'z ham buyruq nutqiy aktini bir butun semantik ma'noga ega bo'lgan ifodasini bayon etishi ham mumkin. Quyidagi misollarga e'tibor qaratamiz: *“Suv! – so'radi Nurbek chanqoqdan tutoqib.”*

“Jim! – deb baqirdi u.” (Sarvqomat dilbarim. Ch.Aytmatov)

Yuqoridagi misollarda birgina so'zdan tashkil topgan *“Suv!”* nutqiy akti orqali adresatdan unga suv berishini so'rayotgan bo'lsa, ikkinchi holatdagi *“Jim!”* nutqiy akti atrofdagi barchani tinchlikni saqlash vazifasini yuklamoqda. Bu kabi nutqiy aktlarning semantik maqsadini kontekst orqali aniqlash mumkin.

References:

1. Discourse and context in language teaching. A guide for language teachers.
2. Safarov Sh. Pragmalingvistika: monografiya. – Toshkent, 2008. – B.77-82.

3. Nasridinov, M., & Usmonova, D. (2022). EXPOSITION FUNCTIONS IN THE NOVEL" THE JUNGLE BOOK". International Journal Of Literature And Languages, 2(05), 22-28.
4. M. Nasridinov (2022). NUTQIY AKTNING ASOSIY KATEGORIYALARI. ILMOSUNDUQ NUTQIY AKTI. Science and innovation, 1 (B8), 905-909. doi: 10.5281/zenodo.7394030
5. Nasridinov, M. (2022). MAIN CATEGORIES OF SPEECH ACTIONS. SPEECH ACT OF PLEASURE. Science and Innovation, 1(8), 905-909.